

UDK:632.7+632.9

SHAŃGALAQLÍ MIYWE AĖASHLARÍNDÁ SOŃĖÍ JÍLLARÍ PAYDA
BOLĖAN ZÍYANKESLER TÚRLERI, QARSÍ GÚRES ILAJLARÍN
ÓTKERIW

Tóreniyazov Tilewmurat Elmuratovich,

Qaraqalpaqstan awıl xojalıĖı hám agrotexnologiyalar instituti doktorantı (DSc)

toreniyazov.t@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19436849>

Annotaciya: Moqalada Qoraqalpogiston sharoiti meva bog'larida sungi yillari payda bolgan zararkunandalar turlarini, bioekologik rivojlanish xususiyatlarini belgilash va qarshi kurash tadbirlarini olib borishning samaradorligini aniqlash boyicha tadqiqotlar natijalari keltirilgan.

Аннотация: В статье приведены результаты исследований по определению видов вредителей, появившихся в последние годы в плодовых садах в условиях Каракалпакстана, изучению особенностей их биоэкологического развития, а также оценке эффективности проводимых мер борьбы с ними.

Annotation: The article presents the results of research aimed at identifying pest species that have appeared in recent years in fruit orchards under the conditions of Karakalpakstan, determining the characteristics of their bioecological development, and evaluating the effectiveness of control measures against them.

Kolit sozlar: Mevalar, osimlik, zararkunanda, dinamika, qarshi kurash, dominant, samaradorligi.

Ключевая слова: Плоды, растение, вредитель, динамика, борьба, доминант, эффективность.

Keywords: Fruits, plant, pest, dynamics, control, dominant, effectiveness.

Kirisiw: Qaraqalpaqstan Respublikası agrobiocenozında egilip atırĖan awıl xojalıq eginlerinen, miywe baĖlarınıń iyelegen ornı joqarı bolıp tabıladı. Aymaqdıń topıraq hám agroıqlım sharayatlarınıń ózgesheliklerine baylanıslı, usı orınĖa iykemlesgen miywe aĖashlarınıń túrleri hám shıĖarılĖan sortları egilip, qollanılatuĖın agrotexnikalıq ilajlar nátiyjesinde kútilgen hasıldı alıw imkanıyatı bar ekenligi menen ajralıp turadı. SońĖı jıllardaĖı júz berip atırĖan ekologiyalıq tásirlerdiń ózgeriske ushırawı, qıs aylarındaĖı hawa temperaturasınıń biraz jumsaq keliwi, suwıq kúnlerdiń uzaqqa sozılmaıwı, miywe baĖları biocenozında aldın ushıramaĖan túrlerdiń, sonday-aq kem sanda tarkalĖan zıyankeslerdiń Ėalaba kóbeyip ketiwine alıp kelmekde. Ayırım jılları, aldın tarqalĖan bolsada, Ėalaba kóbeyiw múmkinshiligine iye bolmaĖan túrleriniń Ėalaba kóbeyip, miywe baĖlarına úlken zıyan keltiretuĖın jaĖdaylar jiyelenis atır. Búgingi kúndegi miywa aĖashlarınan alınatuĖın hasıldıń muĖdarın asırıp, sapasın kóbeytiwdegi payda bolĖan mashqalalardıń tiykarın ilimiy jaqdan anıqlap, qarsı Ėúres alıp barıwdı jetilistiriw, taza túrlerin islep shıĖıw, awıl xojalıĖı tarawınıń miyweshilik baĖdarındaĖı tez sheshimin kútip turĖan aktuwal máselelerden esaplanadı.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ilimiy jumistıń izertlew obekti, usılları: Ilimiy jumistıń izertlew obekti esaplanǵan shańgalaqlı miywe aǵashları, olarda ushırasatuǵın zıyankesleri túrlerin, bioekologiyalıq rawajlanıwın, dinamikasın [1,4], keltiretuǵın zıyanlılıq dárejesin [3], ótkerilgen qarsı gúres ilajların [3,5] usınıs etilgen metodik usıllar arqalı alıp barılıp, tájiriye jumısları [2] berilgen usınıslar tiykarında orınlanıp, talap etilgen dárejedege juwmaqlar shıǵarıldı.

Izertlewler nátiyjeleri hám talqılaw: Qaraqalpaqstan agroıqlım sharayatı arqa rayonları miywe baǵlarınıń, sonday-aq úy qaptalı móldek jerlerinde payda etilgen kishkene kólemlı orınlarǵa ornalastırılǵan miywe aǵashlarında payda bolatuǵın zıyankeslerdiń túrlerin anıqlaw boyınsha alıp barılıp atırǵan baqlaw jumıslarımızda, birinshi gezekde usı túrlerdiń tutǵan ornı boyınsha áhmiyetine itibar berildi. Nátiyjede, miywe aǵashları retinde ajratılıp baǵlar payda etilgen orınlarda tiykarınan shańgalaqlılar toparına kiretuǵın erik (*Armeniaca vulgaris* Lam.), shabdal (*Persica vulgaris* Mill.), qárelı (*Prunus domestica* L.), shiye (*Cerasus vulgaris*.), tuqımlılardan bolsa, alma (*Malus domestica* Borkh.), almurt (*Pyrus communis* L.), ayba (*Cydonia oblonga* Mill.) túrleri, kishkene kólemlı miywe baǵları hám bul túrlerdi aralastırıp egiletuǵınlıǵı anıqlandı.

Kórsetilgen miywe aǵashlarında payda bolatuǵın zıyankesler túrlerin anıqlaw boyınsha alıp barılǵan baqlawlar nátiyjesinde, usınday tártipde egilgen miywe aǵashları túrlerindeki tarqalǵan zıyankeslerden sım qurtı (*Agriotes meticulosus* Cond.), may hám iyun` qońızı (*Melolontha hippocostani* F.), alma qurtı (*Laspeyresia* (*Carpocapsa*) *pomonella* L.), búrtik gúbelegi (*Tmetocera ocellana* F.), shabdal shırınjası (*Myzodes persicae* Sulz.), úlken shabdalı shırınjası (*Pterochloroides persicae* Chol.), erik-qamıs shırınjası (*Hyalopterus pruni geoffr.*), alma shırınjası (*Aphis pomi* De Geer.), almurt shırınjası (*Psylla vasilievi* Suts.), ápiwayı órmekshi kene (*Tetranychus urticae* Koch.), miywe órmekshi kenesi (*Tetranychus viennensis* Zacher.), alma útir sıyaqlı qalqanlısı (*Lepidosaphes ulmi* L.), fiolet reńli qalqanlı (*Parlatoria oleae* Colvee.), koliforniya qalqanlısı (*Diaspiiotus perniciosus* Comst.), túrleri ayırıqza zıyan keltiriw dárejeleri menen ajralıp turatuǵınlıǵı esapqa alındı.

Miywe aǵashları biocenozınıń tiykarǵı aǵzalarına aylanǵan zıyankeslerden erik-qamıs shırınjası, úlken shabdalı shırınjası, miywe órmekshi kenesi, alma útir sıyaqlı qalqanlısı, fiolet reńli qalqanlı, koliforniya qalqanlısı túrleri aldın aymaǵımız agrobiocenozında ushıramaǵan bolsada, sońǵı jılları payda bolıp, tuwdırılıp atırǵan qolaylı sharayatlar nátiyjesinde, sońǵı jılları tarqalǵan arealları, keltiretuǵın zıyanlılıq dárejeleri artıp barmaqda.

Zıyankeslerdiń dáslepki eki túri shańgalaqlılarǵa joqarı dárejede zıyan keltirip, qalǵanları tuqımlılalar menen birge erik, shabdal, qárelide keń tarqalıw qásiyetine iye rawajlanıw bioekologiyası tiykarında kóbeyip atırǵanlıǵı anıqlandı.

Qaraqalpaqstan sharayatında shańgalaqlı miywe túrleri jaylasqan biotoplardıń mikroklimatı, miywe terekleriniń túrleri hám fazaları, miywe baǵlarında alıp

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

barilatuđın gures ilajlardıń nátiyjeleri zıyankesler túrleriniń rawajlanıw bioekologiyası ushın biraz qolaylı biocenoz ekenligi belgili boldı.

Bul boyınsha alıp barıp atırǵan ilimiy izertlew jumıslarımız nátiyjeleri, miywe aǵashları bioekologiyasındaǵı aktiv (ósip-rawajlanıwı tez bolatuđın) hám passiv (tınım dáwirine kiretuđın) ósip-rawajlanıw dáwirleri, usı orındaǵı zıyankesler túrleriniń tarqalıwına, rawajlanıwın belgilep beretuđın biologiyalıq tásirlerden ekenligi anıqlandı. Aymaǵımızdaǵı miywe aǵashlarınan erik sortları túrleri, qıslawdan shıqqannan keyingi fiziologiyalıq processinde birinshi gúllep keyin, basqa vegetativ denesheler payda bolıwın támiynleytuđınlıǵı belgili. Unday anıq kózge taslanatuđın ósip-rawajlanıw processı zıyankeslerdiń qıslawdan shıǵıwındaǵı dáslepki maǵlıwmattı tolıq beretuđınlıǵı esapqa alındı. Sonlıqanda hár jılı aymaǵımız rayonlarındaǵı ertepiser erik sortlarınıń gúllew múddetleri belgilep barıldı hám zıyankesler rawajlanıwın boljaw ushın paydalanıldı.

Baqlawlarımızda natiyjesinde, aymaqdıń arqa rayonları jaǵdayında, 2017-jılı erik 6-aprelde, 2018-jılı 28-mart, 2019-jılı 19-mart, 2020-jılı 14-mart, 2021-jılı 6-aprel, 2022-jılı 14-mart, 2023-jılı 14-mart, 2024-jılı 24-mart hám 2025-jılı 19-mart sánelerinde birinshi bolıp gúllewdi baslaǵanlıǵı esapqa alındı. Aradan 5-7 kún ótkennen keyin, dáslepki japıraqları shıǵıp baslaydı. Bul dáwirlerde shabdal hám basqada miywe aǵashlarınıń dáslepki japıraqları shıǵıp, keyin gúllewi processleri dawam etedi.

Erikler gúllegennen baslap, Respublikamızda sońǵı jılları payda bolǵan erik-qamis shırınjasınıń qıslap shıqqan áwlatları payda bolıp, dáslepki japıraqları shıǵıwı menen tez kóbeyip baradı. Usı taqilette kóbeygen shırınjalardıń áwlatları erik túpleriniń tiykarǵı japıraqlarında orta bir japıraqta 3,8-9,5 dana rawajlanǵanında, bir miyweniń salmaǵı 2,4 grammǵa azayǵanı esapqa alındı. Zıyankesler sanı 18,4-29,5 danaǵa deyin kóbeygende, zıyanlanbaǵan túplerge salıstırǵanda 8,1 gramm, 45,1-59,8 dana zıyankes ortasha 11,8 grammǵa deyin kemeytirip, sapasın keskin tómenletetuđınlıǵı anıqlandı.

Eriktiń usınday sońǵı jılları payda bolǵan zıyankesi tárepinen keltirip atırǵan zıyanlılıǵın kemeytiriw maqsetinde usı túrler ushın qollanıw ruxsat etilgen ximiyalıq preparatlardan Kanvidor – 0,03%, Imido – 0,02%, Agro Splan – 0,03%, Killer Super – 0,015%, Tayra – 0,07%, Xektash Maestro – 0,05%, Agrofos-D – 0,07% muǵdarında arnawlı usılda isletilgende biologiyalıq paydalılıǵı 96,0-97,0% dárejesinde bolıp, hasıl tolıq saqlap qalınatuđınlıǵı dálillendi hám ilaj búgingi kúnde óndiriste keń túrde qollanımaqda.

Juwmaq hám usınıs: Respublikamızda baqshılıqtı rawajlandırıwdıń eń áhmiyetli baǵdarı aymaq agroıqlımına beyimlesken miywe aǵashlarınıń sortlar tańlaw, intensiv baǵlar payda etiw menen birge miywe aǵashları zıyankesleriniń sońǵı jılları payda bolǵanlırın anıqlaw talap etiledi. Tarqalǵan túrlerdiń bioekologiyalıq rawajlanıw ózgesheliklerine tiykarlanıp, sońǵı jılları júz bergen ekologiyalıq tásirler ózgerisiniń tiygizetuđın unamlılıq dárejelerin esapka alıw kerek

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

boldi. Usunday tırdegi deneler arasındađı biologiyalıq baylanıslardı esapqa alıp, miywe ađashlarındadı sođı jılları payda bolđan zıyankesler tırlerin durıs basqarıp barıw usınıs etiledi. Birinshi gezekte usı tırler payda bolđan tıplerde, ósimliktiń ósip-rawajlanıw fazasına baylanıslı, miywe bađlarında qollanıw ruxsat etilgen ximiyalıq preparatlardı zıyankesler sanı kóbeymesten aldın, belgilegen usılda qollanıw payda bolatuđın mashqalanı sheshiwdegi baslı ilaj esaplanadı.

Paydalanılđan ádebiyatlar:

1. Адашкеевич Б.П. Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых.-Ташкент «ФАН»,1983. -188 с.
2. Доспехов Б.Д. Методика полевого опыта –Москва, 1986.
- 3.Kimsanboev X.X. Biolaboratoriyalarda entomofaglarni kopaytirish. –Toshkent: «Oqituvchi», 2000. –B. 3-32.
4. Танский В.И. Биологические основы вредоносности насекомых-М: «Агропромиздат».- 1988-С 89-150
5. Хожаев Sh.T. Qishloq xojaligida pesticidlarni ishlatish hamda tadqiqot otkazish usul va shartlari. –Toshkent: «Zilol buloq» , 2020. –152 b.